

Algorithme clinique de l'épaule en espace courbe contraint

Arc rotatoire total, aire fonctionnelle du CIR et démembrement des raideurs

Luc de Veigy

Résumé

L'épaule est encore le plus souvent lue dans un cadre mécanique implicite euclidien : plans orthogonaux, axes fixes, angles de rotation interne (RI) et externe (RE) mesurés par rapport au thorax. Dans ce cadre, la raideur est volontiers assimilée à une « capsulite » indifférenciée, et la prise en charge associe le plus souvent un traitement médical (infiltrations, arthrodistension éventuelle, antalgiques) à une rééducation. En pratique, cette rééducation reste fréquemment centrée sur des procédures de renforcement musculaire, en particulier de la coiffe des rotateurs, sans analyse fine du recentrage et de l'arc rotatoire total.

L'expérience clinique prolongée montre les limites de ce paradigme. La tête humérale vit en réalité sur une glène courbe, sous voûte sous-acromiale, dans un *espace courbe contraint* où le centre instantané de rotation (CIR) est mobile et résulte d'un compromis glissement / roulement. Ce texte propose :

- une lecture en *arc rotatoire total* autour d'un neutre fonctionnel plutôt qu'en RI/RE indépendantes ;
- la notion d'*aire fonctionnelle clinique* du CIR sur la glène, vue comme une « goutte d'eau » où la tête reste centrée, stable et peu douloureuse ;
- un *algorithme clinique de démembrement des raideurs* en cinq registres : structure, capsule antérieure, capsule postérieure, recentrage, stabilité (micro-instabilité) ;
- une discussion explicite sur la *durabilité* de l'effet de recentrage, à partir de données dynamométriques préliminaires et de perspectives de suivi par capteurs inertiels et IA.

Il s'agit d'un *algorithme au sens de chemin clinique structuré*, destiné à être critiqué, ajusté puis quantifié (reproductibilité, corrélation à l'imagerie dynamique, suivi longitudinal), et non d'un protocole déjà validé.

1 Introduction : quitter le modèle euclidien

Dans la pratique quotidienne, l'épaule douloureuse ou raide est souvent lue selon un schéma simplifié :

- mouvements décrits dans des plans orthogonaux supposés fixes ;
- RI et RE mesurées comme deux angles indépendants, coude au corps ou à 90° ;
- raideur volontiers étiquetée « capsulite » ;
- traitement centré sur le renforcement musculaire (coiffe, abaisseurs), comme pour le genou ou la cheville.

Ce modèle fonctionne « assez bien » pour produire une amélioration supérieure à l'effet placebo, mais il reste muet sur des questions simples :

- pourquoi certaines pseudo-paralysies sont immédiatement réversibles par un recentrage manuel ?
- pourquoi des épaules très raides récupèrent une amplitude surprenante sans stretching agressif dès que le centrage est restauré ?
- pourquoi les tests cliniques classiques (Hawkins, Jobe, etc.) sont sensibles mais peu spécifiques ?

L'hypothèse directrice est que ce n'est pas l'épaule qui est « capricieuse », mais le *paradigme mécanique* qui est inadapté. Nous proposons de remplacer l'épaule euclidienne par une épaule en *espace courbe contraint* et d'organiser autour de cette idée un algorithme clinique testable.

2 Espace courbe contraint et aire fonctionnelle du CIR

2.1 Paradoxe de Codman et impossibilité d'un axe fixe

Le paradoxe de Codman illustre les limites d'une cinématique en axes orthogonaux : en partant bras en rotation interne, une combinaison élévation / « abduction » conduit à une orientation finale différente de celle obtenue par un autre chemin. La succession de rotations autour d'axes fixes ne suffit pas à décrire ce phénomène.

Sur le plan purement géométrique, ce paradoxe pourrait encore être formulé dans un cadre euclidien, en termes de non-commutativité des rotations (angles d'Euler). L'ordre dans lequel on applique les rotations change le résultat final. Ce n'est donc pas seulement la non-commutativité qui nous intéresse ici, mais un second point : dans l'épaule réelle, le centre instantané de rotation ne reste pas fixé, il se déplace sur une surface courbe avec un compromis glissement-roulement variable.

Deux conséquences simples :

- l'épaule ne fonctionne pas autour d'un axe unique et fixe ;
- la trajectoire du bras se fait sur une surface courbe, sous contraintes anatomiques (voûte sous-acromiale, capsule).

Sur le plan conceptuel, il est plus juste de parler d'une cinématique sur surface non plane avec contraintes de contact et de tension capsulaire : c'est ce que nous résumons par « espace courbe contraint ». Nous utilisons ce terme dans un sens clinique et heuristique : il ne s'agit pas d'une construction mathématique complète (variété riemannienne), mais d'une manière d'insister sur deux points : la courbure de la surface glénoïdienne et la présence de contraintes anatomiques fortes (voûte, capsule, ligaments) qui limitent les trajectoires mécaniquement possibles.

Observation expérimentale : geste du gymnaste au bâton

Un exercice classique de gymnastique illustre concrètement cette cinématique en espace courbe contraint : le gymnaste tient un bâton en pronation, coudes tendus, mains écartées, bras en avant du tronc. Sans lâcher le bâton, il effectue une élévation antérieure, passe au-dessus de la tête, puis amène le bâton derrière le dos pour terminer bras en arrière, en rotation externe apparente (supination).

Dans ce geste :

- la distance et l'orientation des mains par rapport au bâton sont quasiment fixées : la contrainte mécanique principale vient de l'objet tenu ;
- le parcours est continu, sans ressaut, et explore presque tout le potentiel rotatoire de l'épaule ;
- en radioscinéma (amplificateur de brillance), on observe que la tête humérale ne tourne pas autour d'un axe fixe, mais décrit un chemin sur la glène, sous la voûte sous-acromiale, avec un compromis glissement-roulement permanent (observation fluoroscopique personnelle, données non publiées).

Ce n'est pas une preuve mathématique, mais une *observation expérimentale forte* : un modèle en axes fixes ne peut pas rendre compte de ce mouvement. La réserve de rotation interne (RI) est ici essentielle : si la capsule postérieure est courte et la tête déjà projetée en avant, une partie de la rotation externe (RE) est « consommée » à tenter de recentrer la tête, et le bâton se bloque typiquement vers 120° d'élévation. L'idée clinique centrale est qu'*une partie de la RE fonctionnelle est consommée par un défaut de RI*, ce qui impose de cesser de lire la fonction en RE isolée pour la lire en *arc rotatoire total*.

Ce geste ne prétend pas décrire la cinématique « naturelle » de toutes les activités de l'épaule ; il agit plutôt comme un *stress test* qui force l'articulation à explorer une grande partie de son espace courbe contraint. Il rend ainsi visibles, de manière pédagogique, les limites d'un modèle en axes fixes.

2.2 Neutre fonctionnel et arc rotatoire total

Dans un modèle euclidien, on additionne RI et RE comme deux angles indépendants. Sur le plan géométrique, le mouvement de la tête humérale est pourtant, par nature, un mouvement de rotation sur une surface courbe. L'« espace courbe » ne fait qu'exprimer ce caractère purement rotatoire. Le qualificatif « contraint » n'ajoute pas la rotation, il indique que toutes les rotations possibles ne sont pas équivalentes : certaines trajectoires sont favorisées, d'autres interdites ou très coûteuses (voûte sous-acromiale, capsule, glène). Dans cette perspective, la décomposition RI/RE en deux angles indépendants n'a plus de pertinence mécanique : elle projette un mouvement rotatoire unique sur des axes abstraits qui ne reflètent pas la structure réelle du problème.

Définition clinique de C_0

Nous appelons *neutre gléno-huméral fonctionnel* C_0 une position standardisée définie ainsi :

- décubitus, scapula stabilisée par la main craniale ;
- bras le long du corps, coude fléchi à 90° (position R1) ;
- douleur $\leq 3/10$ à la mobilisation passive ;
- mobilisation lente en rotation, en recherchant un roulement–glissement le plus continu possible, sans accrochage ni ressaut perceptible ;
- recentrage passif doux (glissement postéro-inférieur) si nécessaire, jusqu'à obtenir cette sensation de mouvement fluide ;
- en pratique, C_0 est souvent proche du milieu de l'arc rotatoire passif obtenu après recentrage, mais il n'est pas défini par un « point zéro » palpatoire précis.

Cette définition reste clinique : C_0 n'est pas *calculé*, il est *reproductiblement visé* dans des conditions standard, sur la base d'une sensation de mouvement fluide. À ce stade, C_0 doit être assumé comme un *construit clinique dépendant de l'expertise*, et non comme une grandeur déjà prête à être programmée dans un robot ou un algorithme d'IA. Sa reproductibilité inter-examineur devra être mesurée avant tout usage quantitatif strict.

Arc rotatoire total

À partir de C_0 , on définit :

- θ_{RI} : amplitude de RI passive disponible (douleur et butée « acceptables ») ;
- θ_{RE} : amplitude de RE passive disponible ;
- $\theta_{tot} = \theta_{RI} + \theta_{RE}$.

La clinique s'intéresse surtout à la *répartition* de cet arc :

- lanceur avec rétro-torsion : θ_{RE} augmenté, θ_{RI} diminué ;
- capsule postérieure courte : θ_{RI} limitée, tête vécue en avant, avec consommation d'une partie de la RE pour tenter de recentrer ;
- raideur « globalement réduite » : θ_{tot} diminué des deux côtés autour de C_0 .

L'idée de *consommation de RE par défaut de RI* doit être comprise essentiellement comme un *couplage géométrique* : lorsque la capsule postérieure limite la RI et projette la tête humérale en avant, la « fenêtre » de rotation restante en RE se trouve déplacée. Une partie de la RE mesurée correspond alors, en réalité, à une tentative de recentrage plutôt qu'à une véritable réserve rotatoire exploitable. Des composantes neuromotrices (protections, co-contractions) peuvent s'y ajouter, mais le modèle proposé reste d'abord un modèle de *fenêtre mécanique déplacée* dans un espace courbe contraint.

À titre de *seuils de travail provisoires purement pragmatiques*, nous retenons :

- un gain immédiat de l'ordre de 10° sur θ_{RI} ou θ_{RE} après recentrage : effet significatif ;
- un gain de l'ordre de 15° ou plus sur θ_{tot} : effet majeur.

Ces valeurs sont issues de l'expérience clinique et ne doivent pas être utilisées comme *cut-offs statistiques* tant que l'erreur de mesure inter- et intra-examineur n'a pas été documentée. Elles servent à structurer le raisonnement clinique et à préparer de futurs protocoles de validation.

2.3 Aire fonctionnelle clinique du CIR

Pour un patient donné, nous identifions une *aire fonctionnelle minimale* sur la glène, correspondant aux gestes réellement utilisés, que nous pouvons décomposer en positions types :

- P_0 : repos recentré ;
- P_1 – P_2 : activités quotidiennes (élévation modérée, gestes devant le corps) ;
- P_3 – P_4 : limites utiles (sport, travail, gestes à haute exigence).

Pour un geste donné (par exemple élévation antérieure), nous appelons *aire fonctionnelle du CIR* la zone de la glène dans laquelle la tête humérale semble vivre lorsque quatre critères sont réunis :

- mouvement indolore ou peu douloureux ;
- trajectoire fluide, sans ressaut ni « saut » perceptible ;
- absence de compensation scapulaire majeure ;
- bonne transmission de force isométrique.

Sur le plan graphique, nous la représentons comme une « goutte d'eau » asymétrique centrée sur la zone de meilleure tolérance mécanique. Il s'agit, à ce stade, d'un *outil clinique conceptuel* et non d'une mesure géométrique directe du CIR. La « goutte d'eau » ne prétend pas représenter une aire anatomique mesurée, mais une zone de tolérance mécanique déduite de critères cliniques (douleur, fluidité, compensation, force). Rien n'empêche, dans un second temps, d'en proposer une approximation géométrique à partir d'imagerie dynamique ou de capteurs.

Cette aire est supposée :

- réduite, déformée ou déplacée en cas de raideur ou de décentrage chronique ;
- modulable par le recentrage passif puis actif ;
- potentiellement reconstituable par imagerie dynamique ou par capteurs inertiels couplés à un modèle géométrique.

FIGURE 1 – Schéma conceptuel : glène en « goutte d'eau », aire fonctionnelle du CIR, trajectoire du CIR dans cette aire, tête humérale et arc rotatoire fonctionnel correspondant. Proportions non à l'échelle.

3 Algorithme clinique de démembrement des raideurs

L'objectif n'est plus de parler de « capsulite » par défaut, mais de *dissocier* la raideur selon cinq registres :

1. structure (torsion humérale, morphologie glénoïdienne) ;
2. capsule antérieure (intervalle des rotateurs, coraco-huméral) ;
3. capsule postérieure (arrêteur postérieur en R3) ;
4. recentrage (capacité à déplacer rapidement l'aire fonctionnelle) ;
5. stabilité (macro- et micro-instabilité capsulo-ligamentaire).

3.1 Étape 1 : profil structurel – torsion humérale

Idéalement :

- mesure échographique bilatérale de la rétro-torsion par repérage de la gouttière bicipitale ;
- comparaison côté sain / côté douloureux ;
- interprétation de l'arc RI/RE à la lumière de cette torsion (épaule très rétroversée vs peu rétroversée).

En l'absence d'échographie, un *proxy clinique* est possible (profil lanceur, asymétrie bilatérale marquée de RI/RE), mais la précision est moindre ; cette limitation est à garder en tête.

3.2 Étape 2 : arc rotatoire total autour de C_0

À partir de C_0 (défini supra) :

- on mesure θ_{RI} , θ_{RE} , θ_{tot} ;
- on note la répartition de l'arc (profil lanceur, profil raide, profil capsule postérieure courte, etc.) ;
- on garde en mémoire la notion de *consommation de RE par défaut de RI* : une RI très limitée en R3 signale une partie de la RE déjà « consommée » pour tenter de recentrer la tête.

3.3 Étape 3 : capsule antérieure – RE en R1 et 40°

- RE passive en R1 (coude au corps) ;
- RE passive à 40° d'abduction ;
- si RE s'ouvre nettement à 40° (gain de l'ordre de 15° ou plus), suspicion de limitation antérieure liée à l'intervalle des rotateurs / ligament coraco-huméral.

3.4 Étape 4 : capsule postérieure – RI et adduction en R3

En position R3 (élévation et RE type lanceur) :

- on teste RI et adduction ;
- limitation nette avec tête vécue en avant (palpation et perception du mouvement) : capsule postérieure raccourcie jouant un rôle d'arrêteur ;
- si cette limitation persiste après recentrage, priorité au travail capsulaire postérieur.

3.5 Étape 5 : test de recentrage passif / actif

Protocole clinique

- patient en décubitus, position R1 puis élévation progressive ;
- recentrage passif doux (vecteur postéro-inférieur) sur les amplitudes douloureuses ou limitées, en cherchant le roulement– glissement le plus fluide possible ;
- mesure immédiate de l'amplitude passive et/ou de la force isométrique (dynamomètre ou test manuel standardisé) avant / après.

Critères provisoires de positivité

- gain immédiat de l'ordre de 10° sur RI ou RE *et/ou* de 15° ou plus sur l'élévation antérieure ;
- augmentation de force de l'ordre de 10% ou plus sur un test isométrique standardisé ;
- diminution nette de la douleur pour une même amplitude.

Un test positif suggère une composante majeure de décentrage, avec aire fonctionnelle « récupérable » par recentrage. Un test négatif oriente vers une limitation plus structurelle (capsule, os).

3.6 Étape 6 : stabilité et micro-instabilité

- tests de laxité, sulcus, appréhension ;
- contexte HAGL, instabilité multidirectionnelle (MDI) ;
- observation d’une trajectoire instable (ressauts, « sauts ») malgré un arc rotatoire relativement conservé ;
- dans ces cas, l’aire fonctionnelle est large mais mal tenue : l’algorithme de recentrage reste valable, mais la fenêtre de sécurité est plus étroite, et l’indication chirurgicale peut être plus précoce.

3.7 Profil de sortie

Chaque épaule est résumée par un quintuplet qualitatif :

$$S/C_{\text{ant}}/C_{\text{post}}/R/M,$$

où chaque lettre est cotée de $-$ à $+++$ (faible à très marqué). Exemple :

- S : torsion augmentée côté dominant (+) ;
- C_{ant} : faible (-) ;
- C_{post} : modérée (++) ;
- R : recentrage très efficace (+++) ;
- M : micro-instabilité faible (+).

Ce profil oriente la hiérarchie thérapeutique :

- priorité recentrage si R+++ ;
- priorité capsule postérieure si C_{post} ++ et R faible ;
- adaptation des attentes si S++ (torsion structurelle) ;
- prudence et éventuelle discussion chirurgicale si M++/+++.

Ce quintuplet est, à ce stade, un outil clinique qualitatif destiné à organiser le raisonnement. Il n’a pas encore été validé pour un usage statistique (scores, corrélations) ni pour un encodage direct dans un algorithme d’IA.

3.8 Épaule pseudo-paralytique, verrous antérieur et postérieur et rôle du recentrage

Les travaux de Collin ont montré que la perte d’élévation active dans les ruptures massives de coiffe n’est pas aléatoire. Dans une série de patients présentant des ruptures chroniques étendues, l’épaule pseudo-paralytique est retrouvée dans environ 80 % des cas lorsque l’ensemble du sous-scapulaire, et en particulier sa partie inférieure, est rompu et infiltré, alors qu’elle n’apparaît jamais quand seule la portion supérieure est atteinte (Collin et al., 2013). La partie inférieure du sous-scapulaire, parfois désignée comme « subscapularis minor », peut ainsi être considérée comme l’analogie antérieur du petit rond en arrière, les deux constituant un couple de verrous antérieur et postérieur pour la tête humérale. Cette distinction est cohérente avec la double innervation du muscle : une branche subscapulaire supérieure pour les faisceaux hauts, une branche subscapulaire inférieure pour les faisceaux bas, ce qui renforce l’idée d’un fonctionnement dissociable sur le plan clinique.

Cette lecture chirurgicale rejoint directement l’expérience clinique de recentrage. Dans de nombreuses épaules pseudo-paralytiques avec rupture massive de coiffe, mais sous-scapulaire inférieur et petit rond encore présents, un traitement exclusivement passif de recentrage gléno-huméral, répété sur quelques séances, permet de restaurer une élévation active fonctionnelle. Le patient arrive avec un moignon qui monte, sans véritable élévation active, et repart après quelques séances avec un bras qui s’élève au-dessus de l’horizontale. Le rythme scapulo-huméral reste souvent perturbé, ce qui est cohérent avec la rupture massive de coiffe, mais l’épaule ne relève plus de la catégorie pseudo-paralytique.

Il ne s'agit pas, dans ce contexte, de se substituer à la décision chirurgicale. Chez ces patients, la force en élévation reste limitée, la fonction en charge est précaire, et l'usure évolutive peut justifier une prothèse inversée suivant les critères habituels. Le propos est plus restreint : montrer que, pour un certain nombre de ruptures massives présentant encore un verrou antérieur et un verrou postérieur, le recentrage passif bien conduit suffit à lever la pseudo-paralysie, c'est-à-dire à rendre au patient une élévation active utilisable au quotidien, même si la puissance reste diminuée.

Dans cette situation, ce n'est donc pas un renforcement musculaire spécifique de la coiffe qui sort le patient de la pseudo-paralysie, mais la restauration d'une aire fonctionnelle correcte par le recentrage passif, ensuite relayé par le mouvement actif. Le renforcement du deltoïde et des muscles péri-articulaires a toute sa place dans un second temps, mais il intervient sur une géométrie déjà corrigée. Cette série clinique n'a pas encore été quantifiée ni publiée ; elle reste donc au stade de témoignage, cependant elle est cohérente avec les données chirurgicales de Collin et avec les données dynamométriques préliminaires montrant l'amélioration de la compétence musculaire après recentrage gléno-huméral.

Une interprétation possible, dans le cadre de l'espace courbe contraint, est la suivante : tant que la tête humérale reste décentrée, la force du deltoïde et des muscles résiduels se perd dans une géométrie défavorable, et la coiffe restante ne parvient plus à jouer son rôle de guidage. Dès que le recentrage passif permet de ramener la tête dans une aire fonctionnelle suffisamment centrée, les verrous antérieur et postérieur que représentent le sous-scapulaire inférieur et le petit rond deviennent à nouveau efficaces, et le deltoïde retrouve une ligne de force exploitable pour produire l'élévation active.

4 Durabilité de l'effet de recentrage : état des lieux

Une critique légitime est la suivante : *si le gain de l'ordre de 15° disparaît en deux heures, quelle est l'utilité clinique du recentrage ?* Autrement dit, sur quoi repose la hiérarchie « recentrage → capsule → renforcement » si la durabilité n'est pas documentée ?

4.1 Données existantes

Des données dynamométriques préliminaires non publiées, issues d'un travail de fin d'études en masso-kinésithérapie (Institut de formation en masso-kinésithérapie), ont étudié l'effet d'un recentrage gléno-huméral manuel sur la force isométrique :

- protocole avant / après sur dynamomètre ;
- gain immédiat moyen de force après recentrage ;
- effet observé au-delà de quelques minutes.

Ces données montrent qu'il existe un *signal* objectif. Elles ne suffisent pas à documenter la durabilité à moyen terme (heures, jours, semaines), mais elles légitiment l'existence d'une composante mécanique modulable. En l'absence de publication formelle, elles doivent être considérées comme strictement préliminaires.

4.2 Hypothèses de travail

Cliniquement, l'observation répétée, sur plusieurs milliers d'épaules suivies en pratique libérale sur plus de trente ans, est la suivante :

- le gain immédiat ne disparaît pas en cinq minutes ;
- chez beaucoup de patients, il persiste partiellement jusqu'à la séance suivante ;
- lorsqu'une courbe de progression ascendante est observée sur trois ou quatre séances, l'amélioration tend à se stabiliser.

Plusieurs mécanismes peuvent coexister :

- **Mécanique** : récupération d'une aire fonctionnelle plus centrée, diminution des contraintes capsulaires et tendineuses ;
- **Neuromoteur** : levée de protections réflexes, réorganisation des schémas moteurs une fois que le patient éprouve un mouvement moins douloureux ;
- **Tissulaire** : adaptation capsulaire progressive sous contraintes mieux dirigées.

À ce stade, il serait scientifiquement malhonnête de prétendre que la durabilité est démontrée.

Nous assumons que la hiérarchie proposée repose sur :

- des données préliminaires (signal dynamométrique immédiat) ;
- une large expérience clinique (plusieurs milliers d'épaules sur plus de trente ans de pratique libérale) ;
- un raisonnement biomécanique cohérent.

4.3 Perspectives de quantification

L'IA et les capteurs inertiels offrent une voie concrète pour sortir de la simple impression clinique :

- capteurs IMU sur thorax, scapula, humérus ;
- enregistrement de l'arc rotatoire et du ratio scapulo-huméral avant / après recentrage ;
- répétition des mesures à 2 heures, 24 heures, une semaine, un mois ;
- index de stabilité du chemin (variabilité de trajectoire) calculé automatiquement.

Une étude longitudinale simple (30–50 patients) permettrait :

- de déterminer la proportion de patients chez qui le gain immédiat se maintient, diminue ou disparaît ;
- d'identifier des profils (structurels, capsulaires, instabilités) associés à une meilleure réponse durable ;
- de tester la pertinence de la hiérarchie thérapeutique proposée.

5 Discussion et statut du modèle

Statut épistémologique

Dans son état actuel, ce travail doit être compris comme :

- un *modèle descriptif* structurant l'examen clinique (arc rotatoire total, profil $S/C_{\text{ant}}/C_{\text{post}}/R/M$) ;
- une *hypothèse thérapeutique* concernant la durabilité de l'effet de recentrage, encore à tester ;
- un *cadre conceptuel* d'espace courbe contraint pour préparer des études instrumentées (IMU, IA, imagerie dynamique).

Le cadre présenté ici ne prétend pas « résoudre » la mécanique de l'épaule. Il propose :

- de quitter un paradigme euclidien manifestement insuffisant ;
- de structurer l'examen clinique autour de l'arc rotatoire total, du recentrage et de la stabilité ;
- de formuler des *questions testables* pour des études futures (aire fonctionnelle, durabilité du recentrage, profils de réponse).

Sur le plan épistémologique, il s'agit d'un *modèle descriptif et heuristique* :

- descriptif : il organise des observations cliniques en un langage cohérent (espace courbe contraint, aire fonctionnelle, consommation de RE par défaut de RI) ;
- heuristique : il engendre des hypothèses falsifiables (durabilité, profils $S/C/R/M$, effet d'un travail ciblé sur la RI sur la RE fonctionnelle, etc.).

La question fondamentale, pour l'instant sans réponse chiffrée, est la suivante : ce modèle apporte-t-il une réelle amélioration thérapeutique, ou reformule-t-il simplement l'incertitude clinique actuelle dans un langage plus sophistiqué ? Tant que les études longitudinales proposées ne sont pas réalisées, cette question reste ouverte. L'expérience clinique prolongée, avec un très

grand nombre d'épaules traitées selon ce cadre, suggère qu'il existe un bénéfice réel, mais ce bénéfice doit encore être quantifié et comparé à des approches plus classiques.

En revanche, du point de vue de l'IA et de la robotique, il semble déjà difficilement défendable de continuer à planifier et à programmer des gestes dans un cadre géométrique euclidien que l'on sait inexact pour l'épaule. Si les études cliniques confirment l'intérêt de l'arc rotatoire total et de l'aire fonctionnelle du CIR, ce modèle pourrait fournir un cadre plus réaliste pour la planification glénoïdienne, la personnalisation des implants et le contrôle de robots chirurgicaux dans un *espace courbe contraint*.

Références

1. Codman EA. *The Shoulder : Rupture of the Supraspinatus Tendon and Other Lesions In or About the Subacromial Bursa*. Boston : Thomas Todd ; 1934.
2. Inman VT, Saunders JB, Abbott LC. Observations of the function of the shoulder joint. *J Bone Joint Surg Am*. 1944 ;26(1) :1–30.
3. Harryman DT 2nd, Sidles JA, Clark JM, McQuade KJ, Gibb TD, Matsen FA 3rd. Translation of the humeral head on the glenoid with passive glenohumeral motion. *J Bone Joint Surg Am*. 1990 ;72(9) :1334–1343.
4. Boileau P, Walch G. The three-dimensional geometry of the proximal humerus : implications for surgical technique and prosthetic design. *J Bone Joint Surg Br*. 1997 ;79-B(5) :857–865.
5. Kibler WB. The role of the scapula in athletic shoulder function. *Am J Sports Med*. 1998 ;26(2) :325–337.
6. Tyler TF, Nicholas SJ, Roy T, Gleim GW. Quantification of posterior capsule tightness and motion loss in patients with shoulder impingement. *Am J Sports Med*. 2000 ;28(5) :668–673.
7. Karduna AR, McClure PW, Michener LA, Sennett B. Dynamic measurements of three-dimensional scapular kinematics : a validation study. *J Biomech Eng*. 2001 ;123(2) :184–190.
8. Osbahr DC, Cannon DL, Speer KP. Retroversion of the humerus in the throwing shoulder of college baseball pitchers. *Am J Sports Med*. 2002 ;30(3) :347–353.
9. Reagan KM, Meister K, Horodyski MB, Werner DW, Carruthers C, Wilk K. Humeral retroversion and its relationship to glenohumeral rotation in the shoulder of college baseball players. *Am J Sports Med*. 2002 ;30(3) :354–360.
10. Blaimont P, Taheri A. *Biomécanique de l'épaule : de la théorie à la clinique*. Paris : Masson ; 2006.
11. Veeger HEJ, van der Helm FCT. Shoulder function : the perfect compromise between mobility and stability. *J Biomech*. 2007 ;40(10) :2119–2129.
12. Cutti AG, Giovanardi A, Rocchi L, Davalli A, Sacchetti R. Ambulatory measurement of shoulder and elbow kinematics through inertial and magnetic sensors. *Med Biol Eng Comput*. 2008 ;46(2) :169–178.
13. Ludewig PM, Phadke V, Braman JP, Hassett DR, Cieminski CJ, LaPrade RF. Motion of the shoulder complex during multiplanar humeral elevation. *J Bone Joint Surg Am*. 2009 ;91(2) :378–389.
14. Matsuki K, Matsuki KO, Mu S, Yamaguchi S, Ochiai N, Sasho T, Sugaya H, Toyone T, Wada Y, Takahashi K, Banks SA. In vivo 3-dimensional analysis of scapular kinematics : comparison of dominant and nondominant shoulders. *J Shoulder Elbow Surg*. 2011 ;20(4) :659–665.

15. Collin P, Lädermann A, Le Bourg M, Walch G. Subscapularis minor – an analogue of the teres minor? *Orthop Traumatol Surg Res.* 2013;99(8):969–975. doi:10.1016/j.otsr.2013.03.003.